

PEDAGOGICAL SCIENCES

USE OF INTER-SUBJECT RELATIONSHIPS IN PARTICULAR CALCULATIONS OF INSURANCE RATES IN EXPLAINING WEB PROGRAMMING TOPICS

Hajiyeva R.J.

PhD., Western Caspian University
ORCID: 0000-0001-6507-2652

Hajiyev R.N.

Baku State University
ORCID: 0000-0002-6809-2402

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ЧАСТНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ПРИ ОБЪЯСНЕНИИ ТЕМ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Гаджиева Р.Д.

Кандидат педагогических наук, доцент
Западно-Каспийский Университет,
кафедра Информационных Технологий
ORCID: 0000-0001-6507-2652

Гаджиев Р.Н.

Старший преподаватель
Бакинский Государственный Университет,
кафедра Информационных Технологий
и Программирования
ORCID: 0000-0002-6809-2402

Abstract

One of the most important tasks of modern education is to show students the unity of the environment. It is the development and implementation of interdisciplinary connections that not only helps to increase the efficiency of the educational process, increase creative activity, but also deepens students knowledge in the process of pedagogical training.

From this, it can be concluded that from the methods of using interdisciplinary connections, the chosen topic is revealed within the framework of the topic "Classification of Forms" in web programming with an interest in the insurance business, students can obtain information about the method of implementing program codes on a computer and practical skills.

Аннотация

Одна из важнейших задач современного образования - показать учащимся единство окружающего мира. Именно разработка и внедрение междисциплинарных связей не только способствует повышению эффективности образовательного процесса, увеличению творческой активности, но и углублению знаний студентов в процессе педагогической подготовки.

Из этого можно сделать вывод, что из методики использования междисциплинарных связей, выбранная тема раскрывается в рамках темы "Классификация форм" в веб-программировании с интересом к страховому делу, студенты могут получить информацию о методе реализации программных кодов на компьютере и практические навыки.

Keywords: intersubject communications, modeling, creative activity.

Ключевые слова: межпредметные связи, моделирование, творческая деятельность.

Одна из важнейших задач современного образования - показать учащимся единство окружающей среды. Именно разработка и реализация межпредметных связей не только способствует повышению эффективности учебного процесса, повышению творческой активности, но и углубляет знания студентов в процессе педагогической подготовки.

Суть таких уроков заключается в том, что преподаватель использует темы одного предмета для объяснения тем другого, а интеграция занятий таким образом развивает потенциал, знания и умения

студентов. В результате проведения таких интегрированных занятий является основной целью формирования у студентов целостного представления об окружающем мире, т.е. формирования их мировоззрения.

В качестве примера демонстрируется использование межпредметных связей, например, в обучении веб-программированию, применение современных программных средств HTML, CSS в страховом деле. В основном учат и объясняют возможности этого языка. В частности представляются разновидности форм (Text, Submit, Select,

Checkbox, Radio и т.д.), создание таблиц и цветовые эффекты. Затем программа реализуется указанным методом и компилируется программный код. Для изучения выбирается одна из задач связанная со страхованием автомобиля, и рассчитываются страховые тарифы. По этой программе, например, включаются параметры, Вы можете изменить настройки, предусмотренные в программе. Программа реализована и результаты наглядно отображаются на экране.

Вопрос расчета тарифов автострахования можно применить и к другим видам страхования. Переход от функциональных зависимостей к статистическому моделированию в целом снимает ограничения на объем исходных данных, привлекаемых при расчете страховых тарифов и тем самым открывает возможности для дальнейшего расширения актуарной базы в отношении неизвестных на данный момент страховых условий, включаемых в расчеты.

Важно, что только эти условия объективно влияют на страховой тариф и это влияние может быть существенно отражено в статистической модели. Таким образом, в основу создания инновационных страховых продуктов закладывается расширение представлений о содержании страховых параметров.

В статье анализируются возможности обобщенной актуарной базы для учета продленных сроков договора страхования в страховых тарифах, как по страхованию жизни, так и по общему страхованию. Использование обобщенной актуарной базы данных и статистического моделирования позволяет разрабатывать инновационные страховые продукты и обеспечивать достоверность актуарных расчетов по ним.

На общее страхование в расчетах дополнительно влияют следующие условия страховых продуктов, которые можно учитывать:

- разные страховые суммы по разным договорам страхования в портфеле;

- изменение страховой суммы в течение срока действия договора страхования, в том числе изменение возраста застрахованного объекта или застрахованного (может быть определена любая динамика страховой суммы);

- наступление нескольких страховых случаев в течение страхового периода;

- изменение интенсивности страховых случаев в течение страхового периода, в том числе изменение возраста объекта страхования или застрахованного (может быть определена любая динамика интенсивности);

- наличие периода ожидания с момента заключения договора страхования до начала страховой защиты;

- Наличие постоянной составляющей хозяйственных расходов, не пропорциональной страховой сумме;

- изменение стоимости денег во времени (начисление процентов);

- отсрочка и уплата страховых взносов;

- Отсрочка и частичная уплата страховых платежей.

Однако обобщенная актуарная база также позволяет обогащать страхование жизни с учетом следующих условий, которые в настоящее время в расчетах не учитываются:

- коллективный характер страхования;

- разные страховые суммы по разным договорам страхования жизни в портфеле;

- изменение страховой суммы в течение срока действия договора страхования, независимо от полученного инвестиционного дохода (может быть определена любая динамика страховой суммы, не арифметическая или геометрическая прогрессия);

- наступление нескольких страховых случаев в течение страхового периода

- случайный характер страховой суммы, описываемый любым законом распределения;

- Наличие постоянной составляющей хозяйственных расходов, не пропорциональной страховой сумме.

INSURANCE OF AUTOMOBILE VASIES

Type of car	Lada ▼
Type of car	Sedan ▼
Automobile production period	2 years ▼
The age of the driver	18-21 years old ▼
Driving experience	20 years and a lot ▼
Insurance	0 % ▼
Franchise	\$ 50 ▼
Automobile use	Personal ▼
Any maintenance service	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

ARROW

Insurance tariff	<input style="width: 70%;" type="text"/>
------------------	--

Рис. 1 Страхование автомобилей

Переход от функциональных зависимостей к статистическому моделированию в целом снимает ограничения на объем первичных данных, привлекаемых при расчете страховых тарифов, и тем самым открывает возможности для дальнейшего расширения актуарной базы в отношении неизвестных на данный момент страховых условий, включаемых в расчеты.

Важно, что только эти условия объективно влияют на страховой тариф, и это влияние может быть существенно отражено в статистической модели. Таким образом, в основу создания инновационных страховых продуктов закладывается расширение представлений о содержании страховых параметров.

Заключение. Из этого можно сделать вывод, что методика использования межпредметных связей раскрывает выбранную тему при соединении темы «Классификация форм» в веб-программировании с возможностями страхового дела, а студенты получают необходимую информацию о страховом деле путем реализации программных кодов на компьютер и практические навыки.

Таким образом, теоретически и практически продемонстрирован один из способов установления органической связи между веб-программированием и страховым бизнесом.

References

1. Lapchik M.P., Semakin I.G., Henner E.K. Methodology of teaching Methods of teaching informatics. M:Academia Publishing Centre, 2001.
2. Avtomobil nəqliyyatı və sığorta: qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsi və praktikasının əsasları. Dərslik / Şabeka V. L., Daşkeviç G. B., - Minsk: "VUZ-UNITI", 2004. - 220s.
3. Khrustalev A., Kirichenko A. "HTML5 + CSS3. Fundamentals of modern WEB-design", 2018.
4. Klugman, S., Panjer, H. and Willmot, G.: Loss Models, 4th ed., Wiley, 2012.
5. Zverev, I.D. Mutual linking of academic subjects. M: Znanie, 1988.